

YANGI O‘ZBEKISTONDA KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH MASALASINING AYRIM NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARI XUSUSIDA

Maxmudov Kamol

*Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Ijtimoiy fanlar kafedrası dotsenti, s.f.d (Phd)*

Annotatsiya: maqolada yangi O‘zbekistonda kambag‘allikni qisqartirish masalasining normativ-huquqiy asoslarining yaratilishi, kambag‘allik tushunchasining mazmun mohiyatini anglab yetishga, tizimni ijtimoiy-huquqiy rivojlantirishga xizmat qilayotgani, aholi bandligini ta‘minlash bo‘yicha ko‘rilayotgan chora-tadbirlar kambag‘allikni qisqartirishga, aholi turmush tarzini yaxshilanishiga xizmat qilayotgani bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: kambag‘allik, yangi O‘zbekiston, qonun, farmon, qaror, hukumat, normativ-huquqiy asos, aholi bandligi, strategiya, iqtisodiyot, muhtoj, barqarorlik, ijtimoiy soha.

Аннотация: В статье описывается создание нормативно-правовой базы сокращения бедности в новом Узбекистане, понимание сущности понятия бедности, социально-правовое развитие системы, а также принимаемые меры по обеспечению занятости населения, которые служат сокращению бедности и улучшению образа жизни населения.

Ключевые слова: бедность, новый Узбекистан, закон, указ, постановление, правительство, нормативно-правовая база, занятость населения, стратегия, экономика, малоимущие, стабильность, социальная сфера.

Abstract: The article describes the creation of a legal framework for reducing poverty in the new Uzbekistan, understanding the essence of the concept of poverty, the socio-legal development of the system, as well as measures taken to ensure employment of the population, which serve to reduce poverty and improve the lifestyle of the population.

Keywords: poverty, new Uzbekistan, law, decree, resolution, government, legal framework, employment of the population, strategy, economy, the poor, stability, social sphere.

Kirish. O‘zbekiston o‘z ijtimoiy siyosatini milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik, ijtimoiy tenglik, ijtimoiy adolat va insonparvarlik tamoyillari asosida olib bormoqda. Bunda kambag‘allikni qisqartirish tizimni qonuniy tarzda yo‘lga qo‘yishda uning normativ-huquqiy asoslari muhim rol o‘ynaydi. Bu borada sohaga oid qabul qilinayotgan qonunlar, qarorlar, farmonlar va boshqa normativ-huquqiy hujjatlarning o‘rni katta. Yangi O‘zbekistonda 2017 yildan boshlangan yangicha islohotlar natijasida ijtimoiy sohalar taraqqiyoti, jumladan onalar va bolalar salomatligini asrash, keksalar va nogironlarni rehabilitatsiya qilish, yolg‘iz pensionerlar va qariyalarni asrab-avaylashga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Jumladan, bu borada 2017 yil 7 fevralda qabul qilingan «2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar Strategiyasi» da fuqarolik jamiyati institutlari, nodavlat notijorat tashkilotlari bilan ijtimoiy sheriklik mexanizmi yanada mustahkamlandi¹²⁵.

Ayniqsa O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Iqtisodiyotni rivojlantirish va kambag‘allikni qisqartirishga oid davlat siyosatini tubdan yangilash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2020 yil 26 martdagi PF-5975-sonli Farmoniga muvofiq samarali makroiqtisodiy siyosatni yuritish,

¹²⁵ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida» gi Farmoni.. Xalq so‘zi. 8 fevral. 2021.

barqaror iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlash, tadbirkorlik muhitini yaxshilash orqali mamlakatda kambag'allikni qisqartirish borasida maqbul davlat siyosatini amalga oshirish tizimini joriy etish borasida quyidagi vazifalar belgilandi:

– iqtisodiy o'sishning inklyuzivligini ta'minlash, davlat boshqaruvi organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari, jamoat tashkilotlari hamda xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlari bilan hamkorlikda kambag'allikni qisqartirish bo'yicha strategiya va dasturlarni ishlab chiqish, amalga oshirish va muvofiqlashtirish;

– kambag'allikni qisqartirishning aniq dastak va mexanizmlarini ishlab chiqish, xorijiy tajribani inobatga olgan holda kambag'allik darajasini aniqlash mezonlari va baholash uslubiyatini, ijtimoiy ta'minotning minimal standartlari va me'yoriy asoslarini ishlab chiqish va joriy etish;

– barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarga erishish choratadbirlarini amalga oshirish, yashash minimumi va minimal iste'mol savatini hisoblash metodologiyasini ishlab chiqish hamda aholi daromadlari tabaqalashuvini o'rganish bo'yicha tizimli ishlarni olib borish hamda ularning davlat maqsadli dasturlari bilan o'zaro muvofiqligini ta'minlash kabilar¹²⁶.

2020 yil 2 martda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturini tasdiqlash to'g'risidagi Farmoni qabul qilindi. Unda 2020 yil 1 avgustga qadar, kambag'allik tushunchasini, uni hududiy xususiyatlaridan kelib chiqqan holda aniqlash metodologiyasi va mezonlarini ishlab chiqish;

-aholida, ayniqsa, yoshlar va ayollarda biznes yuritish va tadbirkorlikning zamonaviy ko'nikmalarini shakllantirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish;

-eng avvalo, joylardagi ijtimoiy muammolarni hal qilish imkonini beruvchi tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashning samarali mexanizmlarini joriy etish;

-tadbirkorlik sub'ektlariga moliyaviy resurslardan, shu jumladan mikromoliyalashtirish xizmatlari va davlat xaridlaridan foydalanishda keng imkoniyatlar berish uchun sharoit yaratish tasdiqlandi¹²⁷. 2020 yil 18 maydagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Koronavirus pandemiyasi davrida aholi va tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida" gi Farmonga muvofiq barcha tadbirkorlik sub'ektlari 1 sentyabrgacha mol-mulk va yer solig'i to'lashdan ozod etilishi, ijtimoiy soliq stavkasi 1 %ga tushirilishi belgilandi¹²⁸. Unga ko'ra kichik tadbirkorlik sub'ektlari; bozorlar va savdo majmualari; kinoteatrlar; umumiy ovqatlanish joylari; jamoat transportlari tashkilotlari; sport-sog'lomlashtirish muassasalari; yo'lovchilarni tashish, maishiy xizmat ko'rsatish, yopiq joylarni ijaraga berish, shu jumladan banketlar tashkil etish bilan shug'ullanadigan yuridik shaxslar, shuningdek, kichik tadbirkorlik sub'ektlariga aprel-may oylari uchun taqdim etilgan, mol-mulk va yer solig'ining foizsiz kechiktirish (bo'lib-bo'lib to'lash) summalaridan; 2020 yil 1 yanvardan boshlab 2020 yil 15 maygacha bo'lgan muddatda yer va mol-mulk solig'i bo'yicha hisoblangan penya va jarimalardan voz kechilishi belgilandi¹²⁹. Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ini yoki 2020 yildan boshlab o'rtacha 25 foizgacha pasaytirilgan qat'iy belgilangan miqdorda soliq to'lashni tanlash huquqi berildi¹³⁰.

2020 yil 20 oktyabrda O'zbekiston Respublikasining "Aholi bandligi to'g'risida"gi qonuni

¹²⁶ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Iqtisodiyotni rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirishga oid davlat siyosatini tubdan yangilash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5975-sonli Farmoni. // Xalq so'zi. 2020 yil 27 mart.

¹²⁷ O'zbekistonda Kambag'allikni qisqartirish dasturi loyihasi ishlab chiqiladi. <https://kun.uz/kr/89475638?q=%2Fuz%2F89475638#!>

¹²⁸ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Koronavirus pandemiyasi davrida aholi va tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida" gi farmoni. // Xalq so'zi. – Toshkent, 2020. 19. 05. № 104

¹²⁹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miziyovning "Koronavirus pandemiyasi davrida aholi va tadbirkorlik sub'ektlarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida" gi Farmoni.// Xalq so'zi. 2020. 19.05. № 104.

¹³⁰ <https://www.gazeta.uz/uz/2020/01/03/tax-codex/>

qabul qilindi. Shuningdek, "Mehnat kodeksi" yangi tahriri ishlab chiqildi. Qayd etish kerakki, kambag'allik toifasidagi va umuman barcha aholiga bandlik xizmatlari ko'rsatish "Yagona oyna" tamoyili asosida sifat va natijadorligi oshirilib, 2017 yilda 274 ming aholiga xizmat ko'rsatilgan bo'lsa, hozirga kelib yiliga 1 million fuqaroga bandlik xizmatlari ko'rsatilmoqda. Ish beruvchi va xodimlar o'rtasida mehnat shartnomalari tuzish, elektron mehnat daftarchasi yuritish bo'yicha "Yagona milliy mehnat tizimi" ishga tushirildi. Ishsiz aholi, jumladan, yoshlar va xotin-qizlarni zamonaviy kasb, tadbirkorlik ko'nikmalariga o'qitishning yangicha tizimi yo'lga qo'yildi. 52 ta kasb-hunarga o'qitish markazlari, 555 ta kasb-hunarga o'qitish maskanlari, 28 ta ishga marhamat "Monomarkaz"lari faoliyat yurtimeqda.

Muhim normativ-huquqiy asos sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 11 avgustdagi "Kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam ko'rsatish hamda kambag'allik bilan kurashish ko'lamini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Farmonida bola tarbiyalayotgan oilalarni qo'llab-quvvatlash tizimining samaradorligini oshirish, ijtimoiy himoya va ko'makka muhtoj oilalar moddiy ta'minotini kuchaytirish, ehtiyojmand oilalarni aniqlashda umume'tirof etilgan xalqaro standartlarni va avtomatlashgan shaffof elektron baholash mexanizmlarini joriy etishga e'tibor qaratildi.

Unga muvofiq 2021 yil 1 sentyabrdan boshlab: a) 14 yoshgacha bolalari bo'lgan oilalarga nafaqa hamda bola 2 yoshga to'lguniga qadar uni parvarish qilish nafaqasi o'rniga kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqasi (keyingi o'rinlarda — bolalar nafaqasi) joriy etiladi. Bunda, bolalar nafaqasini tayinlashda inobatga olinadigan bolalar yoshi 14 yoshdan 18 yoshgacha oshiriladi; to'lov muddati 6 oydan 12 oygacha oshiriladi; uning miqdorini oiladagi bolalar sonidan kelib chiqib belgilash tartibi qo'llaniladi; b) yakka-yolg'iz bo'lgan fuqarolarga, farzandi bo'lmagan yoki barcha farzandlari 18 yoshdan katta bo'lgan kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam tayinlanadigan bo'ldi¹³¹.

2021 yil 3 dekabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha hokim yordamchilari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Qaroriga ko'ra mazkur lavozim egalari mahalladagi ishsiz aholini ish bilan ta'minlash, ularga doimiy daromad manbaini yaratishga ko'maklashish uchun ustuvor ravishda mahalladagi muaafaqiyatga erishgan tadbirkorlik sub'ektlari bilan hamkorlikda faoliyatni olib borishlari belgilandi¹³². Kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kambag'allikni qisqartirishda tadbirkorlik sub'ektlari bilan o'zaro manfaatli hamkorlik o'rnatishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida" gi Farmonida 51 tadan 100 tagacha yangi ish o'rni yaratishni rejalashtirgan tadbirkorlik sub'ektlari bilan — tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha tuman (shahar) hokimlarining yordamchilari takliflariga asosan tuman (shahar) hokimi va uning moliya-iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari joriy qilindi.

Umuman, yangi O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish masalasining normativ-huquqiy asoslari yaratilgani, uning aniq huquqiy mexanizmlari, faoliyat yo'nalishlari ishlab chiqildi va joriy

¹³¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.08.2021 yildagi "Kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam ko'rsatish hamda kambag'allik bilan kurashish ko'lamini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Farmoni. // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 12.08.2021 y., 06/21/6277/0788-son

¹³² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 3 dekabrda PQ-31-son "Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha hokim yordamchilari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Qarori. // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 03.12.2021 y., 07/21/31/1128-son;

etildi. Amalga oshirilayotgan yangicha islohotlar natijasida ijtimoiy sohalar, jumladan onalar va bolalar salomatligini asrashga, keksalar va nogrionlarni reabilitatsiya qilishga, yolg'iz pensionerlar va qariyalarni asrab-avaylashga xizmat qilmoqda. Aholi ish bilan ta'minlash, ularni biznes, kasanachilik va tadbirkorlikning turli sohalariga yo'naltirilishi bandlikni ta'minlashga xizmat qilib, kambag'allikni qisqartirishda muhim omil bo'lmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida» gi Farmoni.. Xalq so'zi. 8 fevral. 2021.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Iqtisodiyotni rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirishga oid davlat siyosatini tubdan yangilash chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-5975-sonli Farmoni. // Xalq so'zi. 2020 yil 27 mart.
3. **O'zbekistonda Kambag'allikni qisqartirish dasturi loyihasi ishlab chiqiladi.**
<https://kun.uz/kr/89475638?q=%2Fuz%2F89475638#!>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Koronavirus pandemiyasi davrida aholi va tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida” gi farmoni. // Xalq so'zi. – Toshkent, 2020. 19. 05. № 104
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Muziyevning “Koronavirus pandemiyasi davrida aholi va tadbirkorlik sub'ektlarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida” gi Farmoni.// Xalq so'zi. 2020. 19.05. № 104.
6. <https://www.gazeta.uz/uz/2020/01/03/tax-codex/>
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.08.2021 yildagi “Kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam ko'rsatish hamda kambag'allik bilan kurashish ko'lamini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida” gi Farmoni. // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 12.08.2021 y., 06/21/6277/0788-son
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 3 dekabrda PQ-31-son “Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha hokim yordamchilari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Qarori.// Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 03.12.2021 y., 07/21/31/1128-son;